

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 11 N° 2

Julio - Diciembre 2021

ISSN: 2244-7334

Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

RETRASO SIMPLE DEL LENGUAJE EN NIÑOS DE 2 A 4 AÑOS POR CONFINAMIENTO DE COVID-19

Simple language delay in children aged 2 to 4 years due to covid.19 confinement

Karla Lourdes Murillo Cruz

Centro de Desarrollo Integral y Atención Psicopedagógico, Ecuador

Karla_murillo.cross@outlook.es

RESUMEN

El presente estudio refiere la actuación de los padres que presentan casos de hijos, para la valoración del lenguaje por falta de comunicación con su entorno. El objetivo fue, describir las consecuencias tras el confinamiento de COVID-19 y el retraso simple del lenguaje y la metodología empleada en el proceso terapéutico del desarrollo del infante. El diseño de esta investigación es de tipo descriptivo de corte trasversal documental, debido a que se aplicó un test, para valorar el retraso simple del lenguaje. De tipo bibliográfico – documental, ya que, por medio de investigaciones previas, se consideró el retraso simple del lenguaje como secuela en los infantes por confinamiento de covid-19. Dando como resultados que en su mayoría no asistieron a ningún centro infantil o maternal debido al confinamiento por covid-19. Mientras que, con la debida intervención tanto del lenguaje como en casa, el niño comienza a interactuar con su medio mediante una expresión verbal, donde manifiesta en su mayoría que al dejar de mantener un contacto con su entorno exterior se empezó a desenvolver menos y su inicio del habla se retrasó o se limitó.

Palabras clave: retraso simple del lenguaje; consecuencias del Covid-19; confinamiento en niños.

ABSTRACT

The present study refers to the performance of parents who present cases of children, for the assessment of language due to lack of communication with their environment. The objective was to describe the consequences after the confinement of covid-19 and the simple delay of language and the methodology used in the therapeutic process of infant development. The design of this research is descriptive with a documentary cross-section, because a test was applied to assess simple lan-

guage delay. Of a bibliographic-documentary type, since, through previous research, simple language delay was considered as a sequel in infants due to confinement of covid-19. Giving as results that the majority did not attend any child or maternity center due to confinement by covid-19. While, with the proper intervention of both language and at home, the child begins to interact with his environment through verbal expression, where he mostly manifests that when he ceases to maintain contact with his external environment, he began to develop less and his onset of speech was delayed or limited.

Keywords: simple language delay; consequences of Covid-19; confinement in children.

Recibido: 20-06-2021 Aceptado: 12-08-2021

INTRODUCCIÓN

Tras el confinamiento de casi dos años, generado por la pandemia del covid-19, la mayoría de niños abruptamente y sin saber que ocurría, tuvieron un cambio en rutina, observando que algunos de los familiares, que frecuentaban o quienes cuidaban de ellos, dejaron de relacionarse con el mundo, lo cual los llevó a tener un retroceso o estancamiento en el lenguaje expresivo y la socialización con otras personas.

El lenguaje es de gran importancia, ya que permite desenvolverse en el medio y expresar las necesidades, lo que es fundamental en la vida del infante, denota que las habilidades son el resultado del desarrollo cerebral, que se da en la primera infancia de un niño, e indica que “estas destrezas sientan las bases de la vida adulta” (Unicef, 2017:9).

El retraso simple del lenguaje es un tema de interés para la comunidad científica y para los profesionales tanto de salud como la educación, debido a que ambos, dan a conocer las secuelas que deja

el encierro por la pandemia y la problemática que repercute en el desarrollo del infante, como lo es, el retraso simple del lenguaje, como el proceso de intervención, debido a que estos requieren, desarrollar las habilidades lingüísticas poco desarrolladas.

Actualmente, existen muchos test que valoran los componentes del lenguaje con porcentajes diferentes y un mismo parámetro acorde a la edad del infante. Según Huarte (2020), “La adquisición del lenguaje y la comunicación se desarrolla según el orden cronológico en los niños normales, con un rango de 6 meses de variación”.

El aislamiento a causa de la pandemia se ha convertido en un desafío para el desarrollo del lenguaje de los niños debido a las dificultades, que introducen el confinamiento social, los cambios en las condiciones de vidas del hogar y el abuso de herramientas tecnológicas y pantallas, especialmente en edad pre escolar de 2 a 5 años. (Cabrera 2020).

Según la Unicef (2021), se observa un retroceso notable, superior a lo que suele considerarse adecuado en términos de desarrollo del niño, encontrando que algunos, han dado marcha atrás en el uso del lenguaje propio de los niños y bebés, los cuales necesitan más ayuda de lo que es normal en esa edad y en sus rutinas diarias, como dormir o ir al baño.

Es por ello, que el presente estudio tiene como objetivo general describir las consecuencias tras el confinamiento de covid-19, en el retraso simple del lenguaje, aplicando la Guía Portage, el test TECAL y el Test Gramatical Expresivo y Receptivo, que permitieron enumerar las actividades de intervención terapéutico de lenguaje empleadas en los niños

MÉTODO

El diseño de esta investigación, es de tipo descriptivo de corte trasversal, debido a que, se indaga las particularidades del retraso simple del lenguaje, a través, de los test aplicados. Así mismo, fue bibliográfico – documental, ya que por medio del análisis de investigaciones previas, se evidencio el retraso simple del lenguaje, como secuela en los infantes por confinamiento de covid-19.

Los datos fueron obtenidos del Centro de Desarrollo Integral y Atención Psicopedagógico, en base a evaluaciones del lenguaje, conservando los parámetros establecidos del desarrollo del lenguaje. De igual manera, se realizó la aplicación de las pruebas de lenguaje, se calculó las edades en re-

lación al mayor porcentaje de niños de la misma edad y la relación con la pandemia, mediante la interpretación de las historias clínicas realizadas a los padres de familia, confrontando el resultado de los test aplicados: Guía Portage, test TECAL y Test Gramatical Expresivo y Receptivo.

Se tomó a 110 infantes de la población valorados, donde se descartó a niños con autismo y síndrome de Down, con un criterio se seleccionaron 50 infantes con diagnóstico de retraso simple del lenguaje, correspondiente a las edades de 2 años a 4 años 0 meses de edad cronológica, pertenecientes a la ciudad de Guayaquil.

Análisis e interpretación de los test aplicados

El Guía Portage, es una guía que evalúa las conductas del infante tomando las edades de 0 meses a 3 años en el área de lenguaje, en donde identifica cuales son las habilidades aprendidas y las que falta por adquirir, evidenciando la existencia de falencias en la comprensión, cantidad de palabras sueltas y estructurar frases simples de 2 palabras.

El test TECAL, es un instrumento que tiene como finalidad, de evaluar la comprensión del lenguaje en niños de 3 años a 6 años 11 meses, el cual, consta de 101 ítems, correspondientes a 41 de vocabulario, 48 morfología y sintaxis 12. Tomando el rango de la edad de 3 años a 3 años 11 meses, siendo un porcentaje total a obtener de 52.3 como promedio a 64.0 y a partir de 46.0 a 39.6 en riesgo.

Mientras el test Exploratorio de la gramática española, o Subprueba expresiva y receptiva que consta de 41 láminas por cada subprueba, donde evalúa la capacidad de comprensión y expresión del infante en base a su edad, donde los resultados se obtienen en puntos, siendo en la edad de 3 años a 3 años 11 meses mínimo 22 puntos y máximo 36 puntos.

Análisis estadístico

Este análisis se realizó, a través de la estadística descriptiva, en el cual, se puede apreciar que existe un porcentaje del 10% de infantes con un 10 % en su desarrollo fonético, con un 80% de infantes que emiten solo sílabas y señas para comunicarse en niños de 2 a 3 años, el otro 20 % usa al menos palabras sueltas para comunicarse con su entorno, su desarrollo semántico de 30%, es decir, su vocabulario interno y externo es limitado, encontrando un 70% de infantes, que tienen un vocabulario es-

caso. Mientras que su nivel morfológico es de un 50% desarrollado, pues logran mantener una comunicación, ya sea verbal o no verbal, como lo es, mantener contacto visual, manteniendo el reaccionar al sonido.

RESULTADOS

En comparación antes de la pandemia (2019) los pacientes que asistían a evaluación del lenguaje por problemas de pronunciación, se ubicaron entre las edades 4 años de edad cronológica en adelante, al trascurrir un año de confinamiento y con restricciones, el Centro de Desarrollo Integral y Atención Psicopedagógico reanudó el proceso de intervención y de valoración del lenguaje, teniendo como mayor influencia infantes de 2 a 4 años, con problemas de lenguaje, escasez de vocabulario, una comunicación por señas, dificultad en su lenguaje receptivo o expresivo.

A partir de los datos obtenidos en intervalo de las edades 2 a 4 años, se evidenció un nivel semántico y fonético inferior a su edad cronológica, como característica de los sujetos de estudio, con el mismo diagnóstico, describiendo dichas características a continuación.

En el componente fonético se evidencia una escasez o nula emisión de palabras o sonidos, dando a conocer sus necesidades por medio de señas.

En el componente semántico, como capacidad de vocabulario ya sea interno o externo, existe un vocabulario pobre y escaso.

En el proceso de intervención con un periodo de 1 a 3 meses como mínimo, el infante incrementó su vocabulario y fomentó la emisión de sonidos o palabras, acorde a sus necesidades básicas, con palabras cortas y de uso funcional.

Tabla 1. Componentes alterados y avances en infantes de 2 a 4 años, atendidos en el Centro de Desarrollo Integral y Atención Psicopedagógico, Ecuador

COMPONENTES	INICIO	AVANCE
COMPONENTE FONÉTICO	10%	40%
COMPONENTE SEMÁNTICO	30%	70%

Fuente: Murillo (2021)

Gráfico 1. Componentes alterados y sus avances durante el proceso de intervención de 1 a 3 meses
Fuente: Murillo (2021)

A través de la intervención se denota las falencias del desarrollo de sus habilidades comunicativas con su entorno. Han desarrollado sus componentes del lenguaje, denotando un incremento en su vocabulario por categoría semántica, acorde a la edad de la cual debería conocer.

El desarrollo del nivel fonético, se evidencia que, a partir de la intervención en aquellos infantes, que no hablan comienzan a emitir sonidos onomatopéyicos, y en aquellos que existía ya sonidos y palabras como “mamá, papá, teta”, empezaron a pronunciar más palabras de uso funcional y básicas, esto debela evolución en el desarrollo fonético de los niños.

DISCUSIÓN

Hallazgos o datos analizados sobre el incremento de infantes con un retraso simple del lenguaje a causa de la pandemia son escasos, existen datos sobre los conceptos o similitudes en relación al tema. Al respecto Sanz (2014), menciona “existe un retraso del lenguaje en el niño cuando no existe otra alteración, es decir, que solo se adquiere el lenguaje más tardes que otros niños de su edad”

En el mismo orden Flores (2018), refiere El desarrollo de las habilidades expresivas varía mucho de los infantes según el contexto donde se desarrollen, siendo la pandemia un periodo de confinamiento que limito la ineteracción social de los infantes y con ello, el limitado uso de las habilidades expresivas que retrasaron su lenguaje

De igual manera Raffino (2020), explica para que la comunicación exista, deben estar presentes y disponibles elementos, que operarán en la comunicativo, de tal manera que las ausencias de estos elementos comunicativos ante la pandemia se ven reflejados en el desarrollo del lenguaje. En efecto, el aislamiento a causa de la pandemia se ha convertido en un desafío para el desarrollo del lenguaje de los niños debido a la dificultad de socialización y el abuso de herramientas tecnológicas y pantallas.

El desarrollo con un entorno exterior favorable, como los maternales, las guarderías y centros de atención iniciales, modelan e influyen en el desarrollo, del lenguaje en el niño, tal como lo señala el informe de la educación en el centro G (2015), Una sociedad tendrá un mejor funcionamiento, si sus integrantes han podido desarrollar sus capacidades a través de procesos educativos presenciales.

Con respecto al componente fonético, se devela

un mejoramiento progresivo de un 30% con respecto al inicio, representando una fortaleza que se manifiesta posteriormente en la estructura semántica, por ende, en el lenguaje del niño, sumando palabras y sonidos espontáneos

En el componente semántico, en la capacidad de vocabulario tuvo un avance del 40% con respecto al 30% del inicio del estudio, lo cual, es considerado favorable para el proceso de adaptación del niño a la socialización, lo cual, debe ser atendido o dinamizado en tiempos de confinamiento por los padres.

Esto se ratifica en el proceso de intervención, donde en un periodo de 1 a 3 meses, el infante incrementó su vocabulario y fomentó la emisión de sonidos o palabras, acorde a sus necesidades básicas, con palabras cortas y de uso funcional.

De tal manera, que mitigar las consecuencias negativas de la cuarentena en el hogar debe ser una prioridad. Si esto no se hace, los episodios depresivos y/o ansiosos, las dificultades en el lenguaje, el neurodesarrollo, los trastornos por estrés postraumático, serán, como se ha definido en otros países, la próxima pandemia.

En este contexto, la Unicef (2021), declara un retroceso notable, superior al desarrollo del lenguaje del niño, realizando un llamado a los padres, para la asistencia de los niños, en procura de un desarrollo adecuado de acuerdo a su edad. En consecuencia, el habla es fundamental en el desarrollo del niño y cumple una función de comunicación, socialización y auto control de la propia conducta. Esto demanda, respetar los tiempos de los pequeños, validar sus emisiones de sonido y estar siempre atento a cualquier dificultad en el desarrollo del habla, ofreciéndole terapia del lenguaje, si se requiere de manera oportuna.

En efecto, el papel de los padres es esencial en el desarrollo del lenguaje infantil, encontrando entre otros consejos los siguientes:

- Estimular vocabulario con onomatopeyas que sean atractivas y veamos en casa. Imitar el sonido del timbre, reloj, los animales, trenes, campas o las sirenas de las ambulancias.
- Utilizar canciones claras y repetitivas, para incrementar su vocabulario.
- Hacer juegos que impliquen soplar, sonreír o hacer gestos faciales, que fortalezcan la musculatura.

- Jugar en casa y repetir las palabras de acciones cotidianas como jugar, ordenar, poner, sacar, cepillar, etc.

Lo planteado, referente al lenguaje en los niños, encuentra fundamento global en lo referido por Miranda (2016). Las experiencias de lenguaje influyen en cómo se llegará a la madurez intelectual, encontrando una relación significativa, entre inteligencia, pensamiento y lenguaje.

CONCLUSIÓN

Tras el proceso de intervención de terapia de lenguaje los infantes comienzan a desarrollar sus habilidades cognitivas y de lenguaje, del cual su lenguaje comprensivo también se va desarrollando y puede ejecutar consignas sin complicación, además de ello su lenguaje oral que antes era escaso o nulo comienza a emitir sonidos u palabras simples y básicas para ser empleadas de manera espontánea en su habla.

RECOMENDACIONES

Se recomienda tomar en cuenta el desarrollo de tu infante dentro de casa y no apegarse a la frase que dice “ya va a hablar”, porque no todos los infantes se desarrollan de la misma forma como, algunos necesitan de apoyo para poder estar acorde su edad lingüística de su edad cronológica. De la misma forma el hecho del confinamiento que trajo como consecuencia en los niños de primera infancia un retraso y estancamiento en su desarrollo fonético y semántico.

- Evitar el exceso uso de pantallas (celular, tabletas, televisión).
- Mantener contacto con familiares.
- Crear rutinas y un horario dentro de casa.

Así mismo, se recomienda adaptar cada niño en base a las habilidades que requiere aprender, proponiendo según Cabrera (2020) entre otras actividades:

- Emisión de sonidos onomatopéyicos: estos pueden ser los sonidos de animales, los medios de transporte, los sonidos del cuerpo, entre otros.
- Prolongaciones de la primera sílaba: esto ayuda a que interiorice el sonido que está escuchando y lo intente luego imitar.
- Emitir palabras de una sílaba: palabras que sean de uso cotidiano y fáciles de emitir

como lo es la palabra “pan”.

- Uso de palabras básicas y funcionales: esto se refiere a palabras que puedan ser empleadas en otros ámbitos y no en uno en específico como lo son las palabras “más, dame, ven, entre otros.”

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cabrera, L. H. (2020). Consecuencias del aislamiento en el lenguaje de los niños. Quito, Ecuador. Obtenido de <https://hospitalvozandes.com/consecuencias-del-aislamiento-en-el-lenguaje-de-los-ninos/>
- Divulgación, D. (2020). *Retraso del lenguaje en niños, Qué es, Cómo detectarlo y tratarlo*. Obtenido de <https://www.divulgaciondinamica.es/blog/retraso-lenguaje-ninos/>.
- EDUCAPEQUES. (2020). *Retraso simple del lenguaje en los niños*. Obtenido de <https://www.google.com/amp/s/www.educapeques.com/escuela-de-padres/retraso-simple-del-lenguaje.html/amp>
- Efectos en los niños del confinamiento en casa por coronavirus*. (2020). Obtenido de <https://faros.hs-jdbcn.org/es/articulo/efectos-ninos-confinamiento-casa-coronavirus-medidas-prevencion-actuacion>.
- Flores, A. M. (2018). *Expresión y Comunicación* (2° ed.). IC Editorial. Recuperado el 09 de 2020, de <https://books.google.com.ec/books?id=NcZhDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=expresi%C3%B3n+que+es&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwjH7IK1pe3rAhViw1kKHYQNAagQ6AEwAHoECAQQAQ#v=onepage&q=expresi%C3%B3n%20que%20es&f=false>
- G, A. (2015). *La educación en el centro. Clave de desarrollo en la agenda post 2015*. Entreculturas, España/Internacional.
- Hincapié, D., López-Boo, F., & Codina, M. R. (Junio de 2020). *El alto costo del COVID-19 para los niños*. Obtenido de <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-alto-costo-del-COVID-19-para-los-ninos-Estrategias-para-mitigar-su-impacto-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf>.
- Huarte, D. A. (2020). *El retraso simple dle lenguaje, GAES MÉDICA*. Obtenido de <https://www.gaes-medica.com/es-es/orl/otros/retraso-lenguaje>.
- Lucia, B. (2020). *¿Cómo pueden las mascarillas afectar al aprendizaje en los niños y qué medidas*

podemos tomar? Obtenido de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-52856765>.

Martín, F. (2013). Escuchemos el lenguaje del niño: normalidad versus signo de alerta. *Pediatría Atención Primaria Supl.*, 22. Recuperado el 2021, de www.pap.es

Miranda, E. (febrero de 2016). Lenguaje y motricidad. *Centro Miranda de Intervención*.

Raffino, M. E. (05 de 2020). *Comunicación*. Recuperado el 13 de 09 de 2020, de <https://concepto.de/comunicacion/>.

Sanz, I. M. (2014). *Retraso simple del lenguaje*. Obtenido de <https://www.familiaysalud.es/podemos-prevenir/eventos-del-desarrollo/deteccion-precoz/retraso-simple-del-lenguaje#:~:text=Es%20decir%2C%20en%20el%20retraso,dif%C3%ADcil%20construir%20las%20primeras%20frases>.

Therapy, P. P. (2021). Desenmascarando la verdad a cerca de por qué el Lenguaje de sus niños puede verse frenado o enlentecido: El covi 19 Edición. Obtenido de <https://www.ppt4kids.com/desenmascarando-la-verdad-a-cerca-de-porque-el-lenguaje-de-sus-ninos-puede-verse-frenado-o-enlentecido-el-covid-19-edicion/>

Unicef. (2017). *La primera infancia importa para cada niño*. (UNICEF), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), New York.

Unicef. (2021). ¿Está retrocediendo mi hijo como consecuencia de la pandemia de COVID-19?. UNICEF/UN0202875/Serbia disponible en: <https://www.unicef.org/es/coronavirus/esta-retrocediendo-mi-hijo-como-consecuencia-pandemia-covid19>